

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 811.512.122:316.77

QARAQALPAQ TILINDE SÁLEMLESIW ETIKETI

Utepova Durdana Adilovna,

2-kurs doktorant

No‘kis ma‘mleketlik pedagogika instituti

Nawrizova Aysultan Qalbaevna,

docent (PhD)

Qaraqalpaqstan awil xojalig‘i agrotexnologiyalar instituti

Gumanitar pa‘nler ha‘m tiller kafedrası oqıtıwshısı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440827>

Annotatsiya. *Salomlashish odobi, salomlashish, xayrlashish harakatlarida yuzaga keladigan etiket so‘zlardir. Har bir xalqning o‘z salomlashish harakatlari bor. Qoraqalpoq xalqida salomlashish umuman ko‘pchilik xalqlardagi kabi og‘zaki shaklda, qo‘l olishish, quchoqlashib ko‘rishish va h.k. kabi noverbal harakatlar orqali ham amalga oshiriladi. Salomlashish harakatlari aholining milliy xususiyatlari, milliy psixologiyasi bilan chambarchas bog‘liq.*

Tayanch so‘zlar: *etiket, salomlashish, adresat, adresant, munosabat.*

Аннотация. *Этикет приветствия - это этикет, возникающий в приветствиях. У каждого народа есть свои жесты приветствия. У каракалпакского народа приветствие, как и у большинства народов, осуществляется в устной форме, посредством невербальных действий, таких как рукопожатие, объятие и т.д. Приветственные движения тесно связаны с национальными особенностями и психологией населения.*

Ключевые слова: *этикет, приветствие, адресат, адресант, отношению*

Annotation. *The etiquette of greeting is the etiquette that arises in greetings. Every nation has its own greeting gestures. Greeting, as in most nations, is carried out by Karakalpak people in a verbal form, through nonverbal actions, such as handshaking, hugging, etc. Greeting movements are closely related to the national characteristics and psychology of the population.*

Keywords: *etiquette, greeting, addressee, addresser, relation*

Kirisiw. *Sálemlesiw – bul ulıwma insanıy adamgershiliktiń bir nıshanı bolıw menen birge, ol til biliminiń kózqarasınan alıp qaraǵanda, verbal hám verbal emes jaǵdaylarda da úlken áhmiyetke iye qubılıs bolıp esaplanadı. Al, musılman xalıqlarınıń ázelden kiyatırǵan dástúrleri boyınsha jası úlken adamǵa jası kishi sálem bermey ótiwge bolmaydı dep esaplanatuǵın jaqsı kózqaraslar qalıplesken.*

Adamlar arasındaǵı sálemlesiw olardıń ózara qatnasların bekkemleydi, yamasa, kerisinshe, jası úlken yaki jası kishiniń sálemin almaw suwıq qatnastı ǵana ańlatıp qoymastan, ol ulıwma adamgershilikli qatnastıń (sálemin almaǵan adamnıń) tómen yamasa birotala joq ekenligin kórsetedi desek te boladı. Sonıń ushın da, sálemdi almay ketiw – bul olar arasındaǵı etiketlik qatnaslardıń joq ekenligin ańlatpaydı, al ol tek ǵana kommunikatar arasındaǵı baylanıstıń belgili bir sebeplerge bola waqıtsha yamasa birotala úzilgenligin ańlatatuǵın belgi bolıp esaplanadı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ayırım waqıtlarda sálemlesiwde qol alısq sálemlesiw imkanıyatı bolmağanda yamasa kópshilik arasındağı tanıs, jaqın adamğa sálem berip amanlasıwda iyek qağıw, bastı iyzew, bir qoldı joqarı kóteriw háreketleri de sálemdi bildiredi.

Bul tárepinen qarağanda, sálemlesiw etiketine baylanıslı sóz formaların qollanbay-aq, amanlasıw imlaw, nusqaw menen baylanıslı.

Basqa da túrkiy tiller sıyaqlı házirgi qaraqalpaq tilinde sálemlesiw hár qıylı sóz hám gáp, tekst formalarında ámelge asa beriwi múmkin. Solardan eń kóp qollanılatuğın túrleri: asalawma-áleykum!, waleykum assalam!, sálem!, salamatsız ba!?, waleykum!, harmań, bar bolıń hám tağı basqalar kúndelikli turmısımızda kóp qaytalanadı. Álbette, bulardan tısqarı kópshilik zıyalılar toparında yamasa baspasóz, radio, televidenie stilinde qayırılı tań!, kesh jariq sıyaqlı sálemlesiw formaları jiyi qollanıladı. Biraq olardıń ápiwayı xalıq tiliniń stilinde qollanılganın ushıratpaymız yamasa siyrek paydalanğanın kóriwi múmkin.

A‘debiyatlar analizi. M.Saidxanov izertlew jumısında: «Sálemlesiw etiketi tariyxı boyınsha jámiyet aғzaları tárepinen qabıllanğan belgili háreketler menen parallel alıp barıladı. Sálemlesiwde «Assalawma áleykum» sózi, oń qoldı shep kókirekke qoyıw hám bastı oń tárepke sál burğan halda tómenge iyiw menen baqlanıp barıladı. Usı orında belgili sharayat, kommunikantlardıń halatı yaqi basqa sebep penen sóylew birliqi qarım-qatnas procesinde túsip qalsa, joqarıdağı háreketler verbal quraldıń ornın basadı hám assalawma áleykum sózinen ańlatılğan menen verbal emes qural arqalı sáwlelenedi. Bul háreketlerdiń verbal emes kórinisi nominativ ózgeshelikti kórsetedi hám «qoldı kóksine qoyıw», «bastı qıymıldatıw» sıyaqlı im-isharalıq sózler jıyındısı arqalı kórsetiledi. Sálemlesiwde verbal emes háreketler sóylew procesi arqalı bolıwı múmkin» – dep kórsetedi [3].

S.Mominov pikirlesiwde tásir etetuğın birliklerdi tómendegishe atap kórsetedi: «Sóylewshi – adresant yamasa kommunikator dep, adresattıń sózi qaratilğan tárep tınlawshı-adresat, kommunikant dep, pikirlesiwde tikkeley qatnasatuğın yaqi pikirlesiwde tikkeley tásir etiwshi faktorlardı – tásir birlikleri» [2].

Ishki tásir birlikleri sıpatında adresat hám adresanttıń milleti, jınısı, jası, sociallıq ózgeshelikleri hám jaqınlıq dárejesin kórsetse, al sırtqı tásir birliklerine: pikirlesiw waqtı, jağdayı, halatı hám sociallıq ortalıqtı atap kórsetedi. Haqıyqatında, sálemlesiw menen baylanıslı etiket sózlerdiń júzege keliwinde adresat hám adresant arasındağı jas, jınıs, milleti hám t.b. ózgeshelikleriniń esapqa alınıwı tábiyiy.

D.Teshabaeva sawda-satıq islerine baylanıslı etiket sózlerdi ózbek tili hám rus tiline salıstırıp, izertlew jumısında Saqıpqıran Ámir Temur hám Franciya koroli menen xat jazıspalarınan bir qatar mağlıwmatlardı keltiredi. Franciya koroliniń xatında «Buyuk Amir Temur Kurağanıy – umrları boqiy býlsin. Franciya qiroli dýstining yuz ming ta'zim va duolarini qabul qilğaylar. Duoyi salomlardan syng ma'lum býlsinki ...» [4]. Qaraqalpaq tiliniń XVIII ásirdegi jazba esteliklerinen esaplanğan rásmiy hújjetlerden «Elchinama» tekstinde de xat arqalı sálem jollawdı

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ushiratomiz. Misali: «Ábul Muzaffar wál Mánár Seydiy dáwletli aq fatshahga Elisáwed Fetrawna ráhiymlik háziratreñizge du'ayi sálam bendelik aruz qıldıq» [1].

Talqılaw ha'm natıyjelер. Sálemlesiw etiketine baylanıslı aytıp ótetuđın ayrıqsha jađdaylardıń biri sol, sońğı waqıtları qol alısw, sóz túrindegi sálemlesiwlerden de tısqarı, hayal adamlar hám erkek adamlardıń da qushaqlasıp súyisiw dástúri, jaslardıń bolsa, bas dúgıstiriwi hám tađı basqa sálemlesiw kórinisleri payda bolmaqta. Bizin basqa da zamanlaslarımızdıń pikirleri boyınsha sońğı formalar (er adamlardıń súyisiwi, er adamlar menen hayal adamlardıń da súyisip kórisiwi, jaslardıń bas dúgıstiriwi hám t.b.) jámiyetlik ortalıqta ersi. Ásirese, zıyalılar házirgi waqıtları uzaq waqıtlar emes, al hár kúnde, kún ara kórisip tursa da olar bir-biri menen súyisip kórisedi. Biraq, olardıń bul háreketleri formal sıpatqa iye, anıđırađı júzeki qatnaslar ekenligi kópshilik jađdayda anıq sezilip turadı.

Sonday-aq, ayırım waqıtlarda hayal adamlardıń da erkek adamlar menen qatar assalawma-áleykum yamasa salawma áleykum! formasındađı sálemlesiw, bunnan tısqarı erkek adamlardıń da hayal adamlarğa, ózinen jası úlken áje, apalarğa sálem berdik! ornına salawma áleykum! forması keń en jayıp ketkenligin de ańlaymız. Al, bizin xalqımızdıń burınnan kiyatırđan dástúrlерinde olay emes, erkek adamlar úlken jastađı hayal-qızlardı kórgende húrmet belgisi retinde sálem berdik, apa! yamasa sálem berdik – dep, hayal adamlar da jası úlken erlerge salawma-áleykum emes, al assalawma-áleykum, sálem berdik ... tađı basqa dep bolıp, sońınan zárúrli orınlarda đana buđan qosımsha qol alısw sálemlesiw bolđan. Bul dástúrdin sońğı waqıtları joqarıdađıday jađımsız formalarğa aylanıp baratırđanlıđı seziledi. Tiykarınan, basqa da túrkiy tilleri sıyaqlı sálemlesiwdiń formaları kommunikantlardıń jası úlken jası kishiligine, jınısına, sociallıq shıđısı (ustaz-shákirt, oqıtıwshı-student, baslıq-jay xızmetker hám t.b.) waqıt keńisliginiń sıpatı (azan, kesh, tın), olardıń ózara qatnas túrleri (rásmiy yamasa rásmiy emes) sıyaqlı túsiniklerden gárezli boladı hám solardan kelip shıđa otırıp, adresant sálemlesiwdiń, sálem beriwdiń bir formasın sanalı túrde paydalanadı. Házirgi jaslar kópshilik waqıtlarda usı jađdaylardı esapqa almaydı, al, olar joqarıdađıday sálemlesiw túrлерin qollanđanda, basqa xalıqlardıń usınday sóz etiketindegi qubılıslarğa retsiz elikleydi dep esaplaymız.

Usıđan uqsas sálemlesiw formalarınin biri bizin aramızda geyde kommunikantlardıń uzaqtan bir-birine qol kóterip amanlasıw formaları da ushırasıp turadı. Bul áskeriy adamlardıń «chest» berip sálemlesiwine uqsas qubılıs hám onı hár qıylı jađdaylarğa (asıđıs jađdaylarğa baylanıslı yamasa tanıs-biytanıslardıń ózara uzaqta turıwına hám t.b.) baylanıslı qollap-quwatlawğa boladı.

Geypara ádebiy shıđarmalardađı tekstlerge tiykarlanıp, házirgi qaraqalpaq ádebiy tilindegi sálemlesiw etiketiniń basqa da bir neshe formaları menen stillik qollanılwı hám bir neshe variantların kóriwimiz múmkin.

- Assalawma-áleykum, bay ata!
- Waleykum assalam! (K.Mámбетov).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Demek, ulıwma sóz etiketiniń hár qıylı formaları menen qatar olardıń anıqlawısh-epitetlik qosımtaları da belgili bir situaciyalargá, kommunikatlardıń ishki sezimi, psixologiyası menen negizgi maqset tileklerine baylanıslı qollanıladı.

Sonday-aq, sálemlesiw etiketiniń hár qıylı formaları qatnasıwshılar, sálemlesiwshi kommunikantlardıń ózara túsiniw jaǵdayında geyde tek ǵana qaratpalar túrinde de ámelge asıwı múmkin.

– Ha, joldas Dáwletov, men Serjanovpan! Sizdi sıratlanıp qaldı dep esittim, hal-jaǵdaylarıńızdı biliw ushın zvonit etip atırman. Tezirek sawalıwıńız ushın qanday járdem kerek bolsa, aytıńız...

– Meniń denim saw, hesh nárese kerek emes...! (T.Qayıbergenov).

– Sháriypa! – dep qaytaladı ol bul ushırasıwǵa tańlangan hám quwanışın ishinde búklep tura almay Sháriypa basın kóterdi. Ol tańıǵan edi. Sonda da ózin tutup bir qaradı da:

Sultan birden tilge kirdi.

– Voevoda Mixail Petrovich! ... (K.Mámбетov)

Kontekst mánilerinde qaraǵanda bulardaǵı qollanılgan qaratpalar tek sol jeke turısındaǵı mánide emes, al ádebiy qaharmanlar, yaǵnıy kommunikativlar arasındaǵı ózara sálemlesiw formasın da ańlatıp tur. Bizińshe, dál turmıstıń ózinde, kúndelikli ómirde bir-biri menen tıǵız qatnas jasasıp tereń túsiniw ketetuǵın yaqı bolmasa ózin bek sanap, menmenligi basım adamlar usılay sálemlesiwı múmkin.

Sonday-aq, tilimizde sálemlesiw etiketiniń tómendegi tipleri de ushırasıp turadı:

– Xosh kelipsiz, qádirlı qonaǵım, – dedi Ísmayıl. Bunnan keyin birden ekewi apaq-shapaq bolıp sálemlesti.

– Úyde xabarlasqanday kim bar?

– Biz bar, shıraqlarım!

– Harma, usta!

– Bar bol, kel, dostım! (K.Mámбетov).

Mine, bulardaǵı xosh kelipsiz, qádirlı qonaǵım!, harma sózleri qol alısıp yamasa qushaqlasıp sálemlesiwge qosımsha túrde paydalanılǵan verbal etiketler bolıp esaplanadı.

Al, Ámir Temurdıń Franciya koroline jazǵan xatında: «Re de Fransa bu dýstingizning yuz ming salom iva istaklarini bir jahon orzulari bilan qabul qilǵaysiz ...» .

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, sálemlesiw, amanlasıw etiketi qaraqalpaq tilinde ózine tán milliy ózgeshelik dástúrlerine iye bolıw menen birge, máni renkleri, sálemlesiw ornı, jaǵdayı, halatı, amanlasıp atırǵan adamlardıń jas ózgeshelikleri, densawlıq halatı sıyaqlı jaǵdaylarda pariqlanadı. Ásirese, bir adamnıń bir adamǵa sálem beriwı, jası kishiniń jası úlkenge sálem beriwı, hayal adamnıń erkek adamǵa sálem beriwı, bir adamnıń kópshilikke sálem beriwı, rásmiy stilde, kórkem ádebiyat, publicistikalıq stilde, is qaǵazları stilinde, radio hám televideniye de keń jámiyetshilikke sálem beriw bir-birinen ózgeshe formalarda ámelge asırıladı. Bul

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sálemlesiw etiketiniń tillik ayrıqshalıq belgilerin ele de tereńirek ashıw, etiketlik tábiyatın ańlaw hám lingvistikalıq kózqarastan anıqlaw zárúr.

Paydalanilg'an a'debiyatlar

1. Hamidov H. Eski qaraqalpaq tiliniń jazba estelikleri. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1985. – B. 38.
2. Mominov S.M. Ozbek muloqat xulqining ijtimoiy-lisoniy hususiyatlari: Filol. fan. dokt. ... dis. avtoref. – Toshkent, 2000. – B. 11.
3. Saidxanov M.M. Noverbal vositalar va o'zbek tilida ularning ifodalanishi: Filol. fan. nom. ... dis. avtoref. – Toshkent, 1993.
4. Teshabaeva D.M. Rechevoy etiket delovogo pisma v trgovoy sfere: Dis. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 2000. – B. 13.